

УДК 378.1

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/86>

Видинеев В.Н.

ORCID: 0000-0003-1893-9211

Нижневартровский государственный университет

г. Нижневартовск, Россия

О ФОРМИРОВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Аннотация. Можно поспорить, что важнее для художника-педагога: умение рисовать или обладание развитым художественным вкусом. В равной мере важно и то, и другое. Высшее образование предполагает разносторонне развитую личность: и теоретик, и практик. В огромном количестве созданных человечеством произведений искусства нужно суметь отобрать самое совершенное и прекрасное. Наличие личностных предпочтений поможет в выборе и сформирует творческую индивидуальность будущего художника-педагога.

Ключевые слова: история искусств; художественный вкус; прекрасное и безобразное; эстетика.

Vidineev V.N.

ORCID: 0000-0003-1893-9211

Nizhnevartovsk State University

Nizhnevartovsk, Russia

ON THE FORMATION OF ARTISTIC TASTE IN FUTURE FINE ARTS TEACHERS

Abstract. One can argue what is more important for an artist-teacher: the ability to draw or the possession of a developed artistic taste. Both are equally important. Higher education presupposes a versatile personality: both a theorist and a practitioner. In a huge number of works of art created by mankind, it is necessary to be able to select the most perfect and beautiful. The presence of personal preferences will help in choosing and form the creative personality of the future artist-teacher.

Key words: art history; artistic taste; beautiful and ugly; aesthetics.

Наряду с необходимостью обладания профессиональными компетенциями, такими как живопись и рисунок, будущим педагогам изобразительного искусства не менее важен выбор художественных предпочтений в области изобразительного искусства, то есть – художественный вкус.

Вкус – эстетическая категория, один из предметов изучения эстетики как философской дисциплины. Согласно определению И. Канта «вкус есть способность суждения о предмете или о способе его представления сообразно удовольствию или неудовольствию без всякого интереса к этому предмету. Предмет такого удовольствия называется прекрасным» [2]. То есть – это способность восприятия и оценки эстетических достоинств произведений искусства или объектов природы. Он проявляется преимущественно как система личных пристрастий, ориентирующихся на общепринятые эстетические оценки. То есть – художественный вкус есть способность отличать красивое от некрасивого, настоящую красоту предмета от фальшивой красоты.

Взрослый человек, имеющий развитый художественный вкус, подсознательно будет создавать вокруг себя гармоничную атмосферу с подлинно красивыми и художественно ценными вещами, тем самым развивая и повышая культуру общества в целом. Картины и предметы декоративно-прикладного искусства, украшающие интерьер, характеризуют степень художественного вкуса. Материальный достаток не всегда является показателем его присутствия. Вспоминаются картины «малых голландцев», небольших по размеру, тщательно прописанных. По мере превращения Нидерландов в разбогатевший центр Европейской торговли, живопись характеризуется огромными, во всю стену полотнами, пресыщенными множеством фигур, предметов, овощей и фруктов. Личностные и общественные предпочтения могут совпадать или находиться в антагонистических противоречиях.

Художественно-эстетические вкусы, как правило, формируются на протяжении всей жизни человека. Посещение художественных музеев и выставок современных художников, театра и филармонии – все это через эмоционально-чувственное восприятие, формирует вкус. Это происходит непроизвольно в раннем детстве, когда все в окружающем мире воспринимается очень ярко. Восторженный возглас ребенка: «Как красиво!» может возникнуть лишь при определенной воспитательной работе, как родителей, так и с помощью воспитательной работы детских дошкольных учреждений. Большую роль играет вся окружающая обстановка, предметы быта и интерьеры. Что видит ребенок в первых книгах, по которым познает мир и учится читать? Хорошо, если в букваре или ином школьном учебнике репродукции картин великого Левитана, с изображениями величественной и поэтичной русской природы, с маковками православных храмов вдали. «Совершенно очевидно, что широкий спектр вопросов связан именно с задачами визуального восприятия, а область организации процессов восприятия имеет первостепенное значение в обучении» [1, с. 228].

Формирование художественного вкуса происходит на протяжении всей жизни и, возможно его изменение, развитие по мере приобретения новых знаний. В определении художественного вкуса говорится о личностных пристрастиях, ориентирующихся на общепринятые эстетические оценки. А бесспорные общепринятые высшие проявления человеческого гения, эстетические идеалы на которых основано обучение художественной грамоте – это Античность и Эпоха Возрождения. Художниками и скульпторами были определены идеальные пропорции фигуры человека и отдельных его частей. Задачей

классического искусства является создание гармоничного произведения, создание образа, раскрытие характера человека.

С древнейших времен античные философы пытались теоретически обосновать полезность предмета и его эстетическую сущность. Так, например, Платон утверждал, что общий принцип красоты – целесообразность (<https://clck.ru/Z82WF>). Поскольку мир устроен разумно и гармонично, всякая вещь в нем предназначена для какой-то цели, что и делает ее прекрасной. Так прекрасны те глаза, которые лучше видят, то копье, которое лучше летит и колет. Судя по античным изваяниям, Сократ не обладал идеальными пропорциями, но можно ли сказать, что курносый нос красив, потому что им удобнее насыщать легкие кислородом, а глаза навывкате лучше могут обозревать все вокруг и поэтому – красивы? Сократ выдвинул мудрую мысль, что идеал это совмещение добра и красоты в человеке. Злой нрав проявляется в дисгармоничной внешности, а внутренняя доброта проявляется во внешней привлекательности [5].

Индивидуальный вкус связан с личностными особенностями того или иного лица и зависит от воспитания, образования, специальности, среды. Индивидуальный рост достигается широким культурным общением, критическим наблюдением за собой и другими. Это повышает и общую культуру всего общества. Однако культура общества, народа в целом всегда остается несравненно богаче культуры отдельной личности. Фактором отрицательного воздействия на художественный вкус является массовая культура, телевидение, выставки современного искусства, экспозиции которых все более составляют произведения абстрактного искусства, в которых трудно понять образную составляющую. Значит и профессиональное художественное творчество не является мерилем подлинной эстетической ценности. Сущность бытия – борьба противоположностей. В современной культуре в полной мере противостоят понятия «прекрасного» и «безобразного». Точно так же, как размыты понятия добра и зла.

В Советский период существовали художественные советы по различным видам изобразительного и декоративно-прикладного искусства, которые состояли из авторитетных деятелей культуры. Они оценивали художественную значимость произведения, могли дать ценный совет в его создании. Несомненным художественным вкусом обладал И.В. Сталин. Когда ему показали эскиз памятника «Воину-освободителю», русскому солдату с немецкой девочкой на руках и автоматом, он посоветовал вместо автомата дать в правую руку опущенный вниз меч [6, с. 125]. Это был отсыл к исторической памяти Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет». Сейчас к практике художественных советов вернуться сложно, так как современные деятели культуры говорят о том, что они ограничивали свободу творчества. Пример художественного совета из собственной практики. Пишу натюрморт на Евангельский сюжет «Семь хлебов и две рыбы». Коллега дал совет – один из хлебов надо преломить. Точно! Эти случаи говорят о том, что коллективное суждение о художественном произведении более точно отражает его суть, более объективно.

В высшей школе приходится иметь дело с уже довольно взрослыми людьми. У каждого молодого человека уже сформировавшиеся взгляды. «Мне нравится Мунк» – говорит один, «А мне «Черный квадрат», – говорит другой. На вкус и цвет – товарищей нет – гласит русская пословица. Но, попробуем рассмотреть два последних примера эстетических предпочтений. Несмотря на сумму в 70 миллионов долларов, уплаченную за картину Мунка «Крик» на одном из аукционов, ей самое место в рекламном ролике, где две девушки спорят – от чего кричит человекоподобное существо, от боли или от спазма. Искусствоведы и почитатели Малевича, находят новаторским изображение черного квадрата, противостоящего кругу солнца. Символическое значение солнца – тепло, жизнь, свет – начало всему живому. Символизм черного цвета – тьма, смерть, ночь. При тестировании психологического состояния человека, если предпочтение отдано черному цвету – существует необходимость внимательного отношения к его душевному здоровью.

Иногда педагог говорит: «Забудьте о том, чему Вас учили до меня и слушайте только меня». В современном обществе, когда размыты понятия добра и зла, прекрасного и безобразного, особую роль играют личностные характеристики художника-педагога, работающего в высшем учебном заведении творческой направленности. В сравнении с художниками в области дизайна и декоративно-прикладного искусства, у педагогов ответственность вдвойне – им предстоит работать с детьми. Сеять разумное доброе, вечное. И в этом случае большую роль играет авторитет педагога, учителя, наставника. «Задача школы – воспитать у учащихся любовь к прекрасному, готовность психологически и практически участвовать в создании красоты, умение воспринимать окружающее средствами эстетики» [3, с. 182]. Необходимо соответствовать требованиям и вызовам времени. Это относится и к учебным дисциплинам художественного цикла, в частности «Академической живописи». «Цель данной дисциплины – дать высокопрофессиональные знания и навыки будущим специалистам» [4, с. 384].

Кризис культуры в современном обществе связан с несколькими причинами. Главная из них - смена общественного строя и вместе с этим смена приоритетов. В современном обществе главным приоритетом является материальная выгода и наращивание потребления. Мерилом художественности становится количество позолоты на окружающих богатого человека, предметах.

Антитезой мещанскому вкусу и современной культуре является академическое искусство, воспевающее красоту и гармонию не только внешних пропорций человека, но и несущее высокие гуманистические идеалы. Оно может существовать только при государственной поддержке. С момента основания Академии художеств в Санкт-Петербурге, члены царской семьи покровительствовали ей. Требования академической школы – не застывшая догма. На протяжении веков менялись сюжеты и технические приемы, но неизменными остались виртуозное владение рисунком, техникой живописи и отклик на волнующие современников темы. Важно сохранить консервативный подход в обучении академическим дисциплинам и оценивать учебные работы строго в требованиях

реалистической школы. Примером для всех учебных заведений творческой направленности является Институт имени И.Е. Репина в Санкт-Петербурге. В связи с дистанционными технологиями в обучении лучше обратиться на сайт Академии художеств для просмотра учебных работ. В лучших из них отражены владение композицией и рисунком, техническое мастерство, переданы материальность, характер предметов или модели, колористическое мастерство.

Если говорить о расцвете отечественной культуры и живописи в частности, то эпоха с середины XIX и начала XX веков, является русским Возрождением. Этот период ознаменован целой плеядой замечательных художников отечественной школы: И.К. Айвазовский, В.В. Верещагин, В.М. Васнецов, И.Э. Грабарь, М.А. Врубель, К.А. Коровин, В.А. Серов, П.А. Федотов, И.И. Шишкин и многие, многие другие. Хорошо, если любовь к искусству и своему отечеству будут связаны с именами этих художников, и любовь эта будет передаваться в поколениях.

В век интернета и индустриальных технологий люди окружены множеством штампованных изделий, которые удобны в использовании, но зачастую, не имеют художественной ценности. Предметы одинаковы во всех уголках земного шара. Глобализм является угрозой национальной самобытности. Необходимо знать и ценить достижения отечественной культуры. Орнаменты, как часть художественного промысла. Они украшали предметы быта и одежду. Повседневный предмет – деревянная ложка, превращалась в произведение народного творчества. Керамические изделия ручной работы – необходимый реквизит для постановки натюрмортов в процессе освоения живописной грамоты в современной школе. Красота, которую несут в себе предметы, выполненные в традициях народного искусства, радует глаз, согревает душу. Эстетическая значимость этих предметов проверена временем. К сожалению, многие из народных промыслов России могут быть утрачены. В связи с модой на керамику Гжели сохраняется народный промысел. Из старинных промыслов выживает и роспись матрешек, но не та, традиционная Семеновская, а в каждом из регионов своя тематика росписи.

В современный век компьютерных технологий, в окружении технического прогресса, среди каменных джунглей городов, живут и работают не только взрослые люди, но и растут дети. Какое психико-эмоциональное воспитание они получают, находясь постоянно среди телевизоров, компьютеров, сотовых телефонов. Урбанизированный человек постмодерна, оторванный от созерцания природы, становится частью им же созданной искусственной среды. Происходит смещение и деградация вкусовых предпочтений. В современном обществе появилось понятие «расчеловечивание». Что означает не духовное совершенствование человека, а удовлетворение плотских потребностей. Реклама стала неотъемлемой частью информационной среды и назойливо предлагает предметы их удовлетворения. Спасение от пошлости и мещанства только в обращении к классическому наследию и отечественной художественной культуре.

Литература

1. Голосай А.В. Компетентностный подход в профессиональном образовании художника // Художественное пространство XXI века: проблемы и перспективы: материалы II Международной научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 08 апреля 2021 года). Нижневартовск, 2021. С. 226-230. <https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/38>
2. Кант И. Критика чистого разума. СПб.: Азбука, 2020.
3. Польшинская И.Н. Воспитание эстетической активности школьников на уроках изобразительного искусства // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: материалы VIII Всероссийской научно-практической конференция с международным участием (г. Нижневартовск, 01 декабря 2020 года). Нижневартовск, 2021. С. 181-186. <https://doi.org/10.36906/KSP-2020/30>
4. Польшинская И.Н., Видинеев В.Н. Из истории рождения красок в живописи // Художественная культура. 2020. № 4(35). С. 382-397. <https://doi.org/10.24411/2226-0072-2020-00077>
5. Слезак Т. Читая Платона. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2008. 314 с.
6. Суходеев В.В. Иосиф Виссарионович Сталин: Энциклопедия. М.: Алгоритм, 2006. 494 с.

© Видинеев В.Н., 2021